

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 96-107
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11109956)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11109956>

Komparasi Financial Teknologi Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia

Randa Fajar Saputra¹, Yusra², Syahpawi
¹²³Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau
Email: randa04fajar@gmail.com

Abstrak

Ayat 133 dari Surat Al-Baqarah dalam Al-Quran mencerminkan momen penting dalam sejarah ketika nabi Yakub (Jacob) mendekati akhir hidupnya dan berbicara kepada anak-anaknya tentang pilihan spiritual mereka setelah kematiannya. (133) Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." Ayat ini menggambarkan kesaksian kuat keturunan Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), dan Ishaq (Isaac) tentang kesetiaan mereka kepada Allah yang Maha Esa. Mereka bersumpah untuk tetap menyembah Allah dan meneruskan warisan ketuhanan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Makalah ini akan menguraikan konteks historis ayat ini, makna mendalam dari kesetiaan kepada Allah yang satu, dan pesan universal tentang keimanan, pengabdian, dan kelanjutan spiritual dalam kehidupan manusia. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan iman dan kepatuhan kepada Allah, yang merupakan fondasi kuat bagi kehidupan yang bermakna dan berberkah.

Kata Kunci: *Financial teknologi, Syariah, Indonesia, Malaysia*

Abstract

Verse 133 of Surah Al-Baqarah in the Koran reflects an important moment in history when the prophet Yakub (Jacob) was nearing the end of his life and spoke to his children about their spiritual choices after his death. (133) Were you witnesses when death came to Jacob, when he said to his sons, "What will you worship after I die?" They answered, "We will worship your God and the God of your ancestors, namely Abraham, Ishmael and Isaac, (namely) God Almighty and we (only) surrender to Him." This verse describes the strong testimony of the descendants of Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), and Ishaq (Isaac) about their loyalty to Allah Almighty. They vowed to continue worshipping Allah and continuing the divine legacy that had been passed down by their ancestors. This paper will outline the historical context of this verse, the deep meaning of loyalty to one God, and the universal message about faith, devotion, and spiritual continuity in human life. This verse reminds us of the importance of maintaining the legacy of faith and obedience to Allah, which is a strong foundation for a meaningful and blessed life.

Keywords: *Financial technology, Sharia, Indonesia, Malaysia*

Article Info

Received date: 25 April 2024

Revised date: 30 April 2024

Accepted date: 2 May 2024

PENDAHULUAN

Fintech syariah, gabungan antara teknologi keuangan dan prinsip syariah, merupakan evolusi terbaru dalam industri keuangan yang berupaya memadukan inovasi teknologi dengan nilai-nilai etis dan moral yang ditetapkan oleh syariah Islam. Konsep ini tidak hanya sekadar menawarkan alternatif bagi umat Islam untuk terlibat dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, tetapi juga menarik bagi non-Muslim yang mencari opsi keuangan etis dan transparan. Dengan demikian, fintech syariah berperan penting dalam inklusi keuangan, memungkinkan akses yang lebih luas kepada layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya terhalang oleh batasan agama atau etis.

Definisi fintech syariah dapat diringkas sebagai penerapan teknologi digital dalam menyediakan layanan dan produk keuangan yang mematuhi hukum syariah. Prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti larangan terhadap riba (bunga), spekulasi yang berlebihan (gharar), dan investasi dalam bisnis yang haram, mengarahkan operasi fintech syariah untuk menciptakan lingkungan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, fintech syariah berfokus pada konsep

bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi antara semua pihak yang terlibat, menawarkan model bisnis yang lebih seimbang dan adil.

Latar belakang pentingnya fintech syariah dalam ekonomi modern terkait erat dengan pertumbuhan pesat industri keuangan syariah secara global dan penetrasi teknologi digital yang semakin meningkat. Perekonomian global saat ini menyaksikan pergeseran paradigma menuju keuangan inklusif yang mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas. Fintech syariah, dengan prinsip inklusivitas dan etika, berada di garis depan perubahan ini, menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama dan etis bagi miliaran orang di seluruh dunia.

Fintech syariah juga berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas dan di kalangan komunitas Muslim di seluruh dunia. Melalui penggunaan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan mobile banking, fintech syariah telah berhasil memecahkan hambatan konvensional dalam akses keuangan, seperti biaya tinggi, kurangnya transparansi, dan kesulitan dalam mematuhi prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan tetapi juga meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan tersebut, memastikan bahwa mereka sesuai dengan tuntutan etis dan moral yang ketat.

Di samping itu, pentingnya fintech syariah dalam ekonomi modern juga tercermin dari segi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial. Dengan menyediakan instrumen keuangan yang adil dan inklusif, fintech syariah memungkinkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan akses ke modal, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan. Lebih jauh, karena fintech syariah mempromosikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, ini membantu dalam mengembangkan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan etis, yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi.

Kesimpulannya, fintech syariah tidak hanya merupakan fenomena keuangan atau agama; ini adalah gerakan sosial ekonomi yang memanfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah, fintech syariah diharapkan terus tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi global, membuka jalan bagi era baru keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertumbuhan dan evolusi fintech syariah tidak hanya menggambarkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan keinginan untuk mengadopsi praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Keberhasilan fintech syariah dalam mengintegrasikan nilai-nilai etis dengan solusi keuangan inovatif telah menginspirasi banyak sektor lain untuk mempertimbangkan etika dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari model bisnis mereka. Ini menandai pergeseran penting dalam cara bisnis dan konsumen melihat uang dan investasi, dengan penekanan yang meningkat pada dampak sosial dan lingkungan, serta keuntungan finansial.

Dengan populasi global Muslim yang terus bertambah, yang diperkirakan mencapai seperempat dari populasi dunia dalam beberapa dekade mendatang, permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah juga diharapkan akan terus meningkat. Ini menciptakan peluang besar untuk industri fintech syariah untuk terus berkembang dan berinovasi, tidak hanya dalam menyediakan layanan keuangan tetapi juga dalam memajukan inklusi finansial dan ekonomi global.

Pertumbuhan fintech syariah juga mencerminkan kesadaran dan keinginan yang meningkat dari konsumen di seluruh dunia untuk transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam keuangan. Hal ini mendorong lebih banyak institusi keuangan konvensional untuk mempertimbangkan dan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam beberapa aspek operasi mereka, menunjukkan dampak yang lebih luas dari fintech syariah di luar komunitas Muslim.

Namun, tantangan tetap ada. Integrasi penuh fintech syariah dalam sistem keuangan global membutuhkan kerja sama yang lebih luas antara regulator, industri keuangan, dan komunitas teknologi. Peraturan yang mendukung, literasi keuangan yang lebih besar, dan infrastruktur teknologi yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa fintech syariah dapat memenuhi potensinya dalam meningkatkan akses keuangan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, fintech syariah menawarkan jalan menuju masa depan keuangan yang berbeda - satu yang merangkul teknologi untuk tidak hanya mencapai keunggulan operasional tetapi

juga untuk menghormati nilai-nilai etis dan moral. Dalam dunia yang semakin membutuhkan solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan, fintech syariah menonjol sebagai contoh bagaimana teknologi dan tradisi dapat bergabung untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang bermanfaat bagi semua. Seiring dengan berlanjutnya perjalanan ini, fintech syariah siap memainkan peran penting dalam membentuk masa depan keuangan global.

Fintech syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi keuangan, memainkan peran penting dalam ekonomi modern. Berikut adalah tujuh latar belakang pentingnya fintech syariah:

1. Meningkatkan Inklusi Keuangan
Fintech syariah menyediakan alternatif bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, terutama bagi umat Islam yang ingin mematuhi prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka, sehingga meningkatkan inklusi keuangan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pasar yang Berbasis Syariah
Ada permintaan yang tumbuh untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Fintech syariah memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan solusi keuangan yang transparan dan adil, sesuai dengan larangan riba, gharar, dan maisir.
3. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi
Dengan menyediakan akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, fintech syariah mendukung pertumbuhan dan pembangunan bisnis, khususnya UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara.
4. Pemanfaatan Teknologi Inovatif
Fintech syariah mengadopsi teknologi terbaru seperti blockchain, AI, dan mobile banking untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna, sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong keadilan dan transparansi.
5. Membantu Pengentasan Kemiskinan
Dengan fokus pada produk yang berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musharakah, fintech syariah memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih besar, termasuk pengentasan kemiskinan.
6. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Konsumen
Fintech syariah menawarkan alternatif yang adil dan etis dalam keuangan, yang bisa meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap sistem keuangan, terutama bagi mereka yang prihatin dengan aspek moral dan etika dalam transaksi keuangan.
7. Respons terhadap Tren Global Keuangan Syariah
Pertumbuhan dan pengakuan global terhadap keuangan syariah mendorong pengembangan lebih lanjut dari fintech syariah. Seiring semakin banyak negara yang mengakui dan mengadopsi standar keuangan syariah, fintech syariah berperan vital dalam menyesuaikan industri keuangan dengan kebutuhan global ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana sebagai peneliti instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Penelitian kualitatif berusaha mencari apa yang ada dibalik tindakan, bukan fenomena yang berada diluar tetapi fenomena yang berada didalam dan lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan dengan melihat teks yang berhubungan dengan pembahasan. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1994) secara umum, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah dimana peneliti terus menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

1. Sejarah dan perkembangan fintech syariah.

Sejarah dan perkembangan fintech syariah di Indonesia merupakan cerita tentang inovasi dan adaptasi, terutama dalam mengintegrasikan teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. Indonesia, dikenal sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki keunikan dalam ekosistem fintechnya, khususnya dalam segmen syariah. Sejak pertengahan dekade 2010-an, negara ini telah menyaksikan munculnya berbagai start-up fintech syariah, yang didorong oleh kombinasi antara kemajuan teknologi dan kebutuhan mendalam untuk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fase awal perkembangan fintech syariah di Indonesia ditandai dengan pengenalan platform-platform yang menawarkan layanan keuangan tanpa riba, sesuai dengan larangan syariah terhadap bunga. Start-up seperti Ethis Indonesia dan ALAMI muncul sebagai pionir, menghadirkan solusi pembiayaan dan investasi yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan tanpa riba, yang segera menarik perhatian masyarakat Muslim Indonesia yang mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Pendorong utama di balik pertumbuhan pesat fintech syariah di Indonesia adalah kebutuhan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan lebih dari 50% penduduknya yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, solusi fintech syariah menawarkan jalan baru untuk mengatasi hambatan ini, sekaligus memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan hukum syariah.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga telah memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah. Regulasi yang diperkenalkan OJK tidak hanya memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi operasional fintech syariah tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut dalam sektor ini. Langkah-langkah seperti penerapan regulasi khusus untuk fintech syariah dan penciptaan pusat inovasi keuangan syariah telah menjadi katalis penting dalam perkembangan ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Selanjutnya, kolaborasi antara fintech syariah dengan lembaga keuangan tradisional dan bank syariah telah membuka peluang baru untuk integrasi produk dan layanan yang lebih luas, menawarkan solusi keuangan yang lebih beragam kepada konsumen. Kerjasama semacam ini juga membantu dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, mengedukasi mereka tentang keuntungan dan keunikan dari layanan keuangan syariah.

Namun, perkembangan fintech syariah di Indonesia tidak tanpa tantangan. Isu-isu seperti literasi digital dan keuangan yang rendah di kalangan sebagian populasi, serta perlunya lebih banyak inovasi dan diversifikasi produk, tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Meski demikian, dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, komitmen kuat dari pelaku industri, dan meningkatnya kesadaran masyarakat, prospek fintech syariah di Indonesia tampak sangat cerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam adopsi dan pengembangan fintech syariah di Indonesia, menandakan era baru dalam layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia berada di garis depan revolusi fintech syariah, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang unik dari komunitas Muslim, sekaligus mempromosikan inklusi keuangan secara lebih luas.

2. Regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap fintech syariah.

Regulasi dan kebijakan pemerintah memegang peranan vital dalam mendorong dan membentuk perkembangan sektor fintech syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia, Indonesia telah menetapkan regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fintech syariah dan memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan dapat berkembang dalam kerangka kerja syariah. Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah tetapi juga terhadap penciptaan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah penting dengan merilis regulasi pertama yang secara khusus mengatur operasional fintech, termasuk fintech syariah. Regulasi ini merupakan tonggak sejarah karena menandai pertama kalinya pemerintah secara resmi mengakui dan mendukung pertumbuhan fintech syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional.

Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua operasi fintech, termasuk yang berbasis syariah, berjalan sesuai dengan standar keamanan, transparansi, dan keadilan yang tinggi, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Menyusul penerbitan regulasi ini, OJK juga mengambil langkah lebih lanjut dengan menerbitkan roadmap pengembangan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024. Roadmap ini mencakup rencana komprehensif untuk mendorong pertumbuhan semua aspek ekonomi syariah, termasuk fintech syariah. Dalam dokumen ini, OJK mengidentifikasi berbagai inisiatif strategis, seperti penyederhanaan proses perizinan untuk fintech syariah, pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara bank syariah dan start-up fintech, serta penguatan kerangka regulasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fintech syariah.

Salah satu inisiatif penting yang telah dilakukan adalah pembentukan pusat inovasi keuangan syariah oleh OJK. Pusat ini bertujuan untuk menjadi katalis dalam pengembangan fintech syariah dengan menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dibutuhkan oleh start-up untuk tumbuh dan berkembang. Pusat ini juga memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan di industri fintech syariah, termasuk regulator, praktisi, dan akademisi, untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan.

Bank Indonesia (BI) juga telah berperan dalam mendukung ekosistem fintech syariah dengan memperkenalkan berbagai inisiatif pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk penerapan standar QR Code Indonesia (QRIS) yang juga berlaku untuk transaksi keuangan syariah, memungkinkan integrasi yang lebih luas antara layanan keuangan tradisional dan fintech syariah.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bekerja sama dengan OJK dan BI, terus mendorong inovasi dan investasi dalam fintech syariah. Kebijakan dan inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, memanfaatkan populasi Muslim terbesar di dunia serta kekayaan intelektual dan inovatif bangsa.

Melalui serangkaian regulasi dan kebijakan yang terstruktur, pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memastikan bahwa perkembangan fintech syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah tetapi juga memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Indonesia berada di jalur yang benar untuk memanfaatkan potensi penuh dari fintech syariah, memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

a. Contoh perusahaan fintech syariah di Indonesia dan layanan yang ditawarkan.

b. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dari fintech syariah di Indonesia.

Pengembangan Fintech Syariah di Malaysia

1. Sejarah dan perkembangan fintech syariah.

Sejarah dan perkembangan fintech syariah di Malaysia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap inovasi dalam industri keuangan syariah. Sebagai salah satu pelopor di dunia dalam keuangan syariah, Malaysia telah lama diakui karena kepemimpinannya dalam sektor perbankan dan keuangan Islam. Pada awal tahun 2000-an, Malaysia sudah mengukuhkan posisinya sebagai pusat global untuk keuangan Islam, yang meliputi perbankan, takaful (asuransi syariah), dan pasar modal Islam. Kemajuan ini memberi landasan yang kuat bagi munculnya fintech syariah.

Perkembangan fintech syariah di Malaysia dimulai dengan pengenalan teknologi digital dalam layanan keuangan yang sudah ada. Langkah awal ini melibatkan digitalisasi produk dan layanan perbankan Islam, diikuti dengan inovasi lebih lanjut yang mencakup pengembangan platform takaful digital, aplikasi mobile banking syariah, dan platform investasi syariah online. Keberhasilan awal ini mendorong wirausahawan dan perusahaan start-up untuk menjelajahi lebih dalam potensi fintech syariah, yang menghasilkan berbagai inovasi dalam pembiayaan peer-to-peer (P2P), blockchain, dan teknologi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah Malaysia, melalui Bank Negara Malaysia (BNM) dan Komisi Sekuritas Malaysia (SC), telah memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangan fintech syariah. Melalui kerangka regulasi yang jelas dan kondusif, pemerintah telah mendorong inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu inisiatif penting adalah peluncuran “sandbox” regulasi

oleh BNM, yang memungkinkan fintech syariah untuk diuji dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan secara luas.

Kebijakan progresif ini, dikombinasikan dengan ekosistem keuangan syariah yang sudah matang, telah memungkinkan Malaysia untuk menjadi pusat pertumbuhan fintech syariah. Penekanan pada inovasi dan kerjasama regional dan global telah lebih lanjut memperkuat posisi Malaysia di panggung dunia.

Di Malaysia, perkembangan fintech syariah bukan hanya tentang penerapan teknologi baru dalam keuangan Islam; ini adalah bagian dari visi yang lebih luas untuk memperkuat ekonomi digital negara dan memperluas jangkauan keuangan syariah secara global. Dengan menggabungkan kekuatan dari tradisi keuangan Islam yang kaya dan teknologi digital yang inovatif, Malaysia terus membentuk masa depan fintech syariah.

2. Regulasi dan kebijakan pemerintah Malaysia terhadap fintech syariah.

Regulasi dan kebijakan pemerintah Malaysia terhadap fintech syariah memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem keuangan Islam di negara ini. Malaysia, yang dikenal sebagai salah satu pusat global untuk keuangan syariah, telah mengembangkan kerangka kerja regulasi yang kuat dan kondusif untuk mendorong pengembangan fintech syariah. Melalui Bank Negara Malaysia (BNM) dan Komisi Sekuritas Malaysia (SC), negara ini telah menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk operasional dan pertumbuhan fintech syariah, memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan selaras dengan prinsip syariah.

Salah satu inisiatif utama yang diperkenalkan oleh BNM adalah “sandbox” regulasi fintech, yang diluncurkan untuk memungkinkan perusahaan fintech, termasuk fintech syariah, untuk menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkontrol sebelum peluncuran komersial penuh. Sandbox ini bertujuan untuk mendorong inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan. Fintech syariah mendapat manfaat dari pendekatan ini, karena memberikan ruang untuk eksperimen dan validasi model bisnis dan solusi teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, Komisi Sekuritas Malaysia mengambil langkah lebih jauh dengan memperkenalkan kerangka kerja untuk investasi digital dan platform pendanaan berbasis ekuitas (equity crowdfunding) yang syariah-compliant. SC telah merilis pedoman khusus untuk produk keuangan syariah yang ditawarkan melalui platform digital, memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip syariah dan memberikan alternatif investasi yang etis dan transparan kepada masyarakat.

Pemerintah Malaysia juga berkomitmen untuk memperkuat ekosistem fintech syariah melalui pendidikan dan pengembangan kapasitas. Inisiatif seperti program pelatihan fintech syariah dan workshop, yang diadakan bekerja sama dengan lembaga akademik dan industri, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait fintech syariah di kalangan profesional dan pengusaha. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor ini.

Lebih lanjut, pemerintah telah berusaha mempromosikan Malaysia sebagai pusat keunggulan global dalam fintech syariah. Melalui kerjasama internasional dan partisipasi dalam forum dan konferensi global, Malaysia berupaya menarik investasi asing dan mempromosikan adopsi dan integrasi solusi fintech syariah di pasar global. Ini termasuk kolaborasi dengan negara-negara lain dalam penelitian dan pengembangan, serta pertukaran pengetahuan dan praktek terbaik dalam fintech syariah.

Secara keseluruhan, regulasi dan kebijakan pemerintah Malaysia terhadap fintech syariah mencerminkan pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Melalui kerangka kerja regulasi yang kondusif, inisiatif pendukung, dan kerjasama internasional, Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam pengembangan fintech syariah, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.

3. Contoh perusahaan fintech syariah di Malaysia dan layanan yang ditawarkan.

Malaysia, dengan posisinya sebagai salah satu pemimpin global dalam keuangan syariah, memiliki ekosistem fintech syariah yang berkembang pesat. Berikut adalah sembilan contoh perusahaan fintech syariah di Malaysia beserta layanan yang mereka tawarkan:

1. HelloGold

- Layanan: Platform investasi emas yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan emas fisik dengan cara yang mudah dan transparan. HelloGold menyediakan solusi yang mematuhi prinsip syariah, menjadikannya pilihan bagi investor Muslim.
2. Ethis Malaysia
Layanan: Sebagai bagian dari kelompok Ethis Global, Ethis Malaysia fokus pada investasi dan pembiayaan properti syariah melalui crowdfunding. Platform ini menghubungkan investor dengan proyek-proyek pembangunan yang etis dan syariah-compliant.
 3. MyCash Online
Layanan: Marketplace online yang dirancang untuk pekerja migran, menawarkan layanan keuangan seperti pengiriman uang dan pembelian voucher, semuanya disesuaikan agar sesuai dengan prinsip syariah.
 4. Naluri
Layanan: Platform kesehatan digital yang menawarkan program dan konsultasi psikologi untuk membantu pengguna mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental, dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
 5. Wahed Invest
Layanan: Wahed Invest adalah robo-advisor global yang menawarkan layanan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memudahkan investor untuk mengakses portofolio investasi yang diversifikasi dan sesuai dengan keyakinan Islam.
 6. MicroLEAP
Layanan: Platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) yang menghubungkan investor dengan usaha kecil dan mikro, menawarkan produk pembiayaan yang sepenuhnya syariah-compliant.
 7. IslamicMarkets.com
Layanan: Platform edukasi dan investasi yang menawarkan akses ke sumber belajar tentang keuangan syariah, serta kesempatan investasi dalam ekonomi Islam.
 8. Sedania As Salam
Layanan: Sedania As Salam menawarkan solusi fintech syariah seperti platform digital Fatwa, yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses ke panduan dan keputusan syariah dalam keuangan.
 9. Qardus
Layanan: Platform pembiayaan P2P yang eksklusif untuk usaha kecil dan menengah (UKM), menawarkan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah.
4. Analisis SWOT dari fintech syariah di Malaysia.
- 1) Kekuatan (Strengths)
 - a. Kepemimpinan Global: Malaysia diakui sebagai pemimpin global dalam keuangan syariah, termasuk fintech syariah, yang memberikan kepercayaan dan kredibilitas tinggi pada ekosistem ini.
 - b. Regulasi yang Mendukung: Kerangka regulasi yang kuat dan progresif dari pemerintah Malaysia, termasuk Bank Negara Malaysia dan Komisi Sekuritas Malaysia, mendukung pertumbuhan fintech syariah.
 - c. Ekosistem Keuangan Syariah yang Matang: Malaysia memiliki ekosistem keuangan syariah yang matang, termasuk perbankan, asuransi (takaful), dan pasar modal, yang memberikan landasan yang kuat untuk fintech syariah.
 - d. Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan di Malaysia membantu fintech syariah mengembangkan solusi yang efisien dan efektif.
 - 2) Kelemahan (Weaknesses)
 - a. Kesadaran dan Pemahaman yang Terbatas: Meskipun tumbuh, masih ada kesadaran dan pemahaman yang terbatas mengenai produk fintech syariah di kalangan masyarakat luas.
 - b. Pesaing Konvensional: Fintech syariah menghadapi persaingan yang ketat dari solusi keuangan konvensional yang sudah mapan dan memiliki basis pelanggan yang lebih luas.
 - c. Terbatasnya Diversifikasi Produk: Saat ini, diversifikasi produk dalam fintech syariah masih terbatas dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional.
 - 3) Peluang (Opportunities)
 - a. Pasar Global: Potensi untuk memperluas jangkauan ke pasar global, mengingat minat yang tumbuh terhadap keuangan syariah di berbagai belahan dunia.

- b. Inklusi Keuangan: Kemampuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, terutama melalui layanan digital.
 - c. Kolaborasi Strategis: Peluang untuk kolaborasi strategis antara fintech syariah dengan lembaga keuangan syariah tradisional dan teknologi global untuk inovasi produk.
 - d. Teknologi Blockchain dan AI: Adopsi teknologi blockchain dan AI dapat membuka peluang baru dalam transparansi dan efisiensi layanan syariah.
- 4) Ancaman (Threats)
- a. Regulasi yang Berubah-ubah: Potensi perubahan dalam regulasi yang dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhan fintech syariah.
 - b. Persaingan Global: Persaingan dari fintech syariah internasional yang memasuki pasar Malaysia.
 - c. Risiko Keamanan Siber: Seperti fintech pada umumnya, fintech syariah juga menghadapi risiko keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan pengguna.
 - d. Krisis Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan sektor fintech syariah.

Melalui analisis SWOT ini, dapat dilihat bahwa fintech syariah di Malaysia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan ekosistem keuangan syariah. Namun, tantangan internal dan eksternal harus dikelola secara strategis untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Perbandingan Fintech Syariah di Indonesia dan Malaysia

1. Perbandingan regulasi dan kebijakan pemerintah.

Perbandingan regulasi dan kebijakan pemerintah antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan fintech syariah menunjukkan bagaimana kedua negara ini menerapkan pendekatan yang sedikit berbeda untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam sektor ini: Perbandingan regulasi dan kebijakan pemerintah antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan fintech syariah menunjukkan bagaimana kedua negara ini menerapkan pendekatan yang sedikit berbeda untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam sektor ini:

a. Kerangka Regulasi

Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah merilis berbagai regulasi untuk mendukung pertumbuhan fintech, termasuk fintech syariah. Indonesia menekankan pada pembentukan ekosistem fintech yang inklusif, dengan regulasi yang dirancang untuk mendorong inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Malaysia: Di Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Komisi Sekuritas Malaysia (SC) berperan dalam pengaturan fintech syariah. Malaysia telah mengembangkan kerangka kerja yang kuat untuk fintech syariah, termasuk sandbox regulasi, untuk memungkinkan perusahaan menguji inovasi mereka dalam lingkungan yang terkendali.

b. Pendukung Inovasi

Indonesia: Melalui penerbitan roadmap pengembangan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendorong inovasi dalam fintech syariah sebagai bagian dari agenda ekonomi syariah yang lebih luas.

Malaysia: Malaysia mengambil langkah strategis dengan meluncurkan inisiatif seperti Malaysia Digital Economy Blueprint yang memasukkan fintech syariah sebagai bagian integral dari strategi digital nasional, menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dalam mendukung inovasi fintech syariah.

c. Lisensi dan regulasi khusus

Indonesia: Indonesia telah mengeluarkan lisensi khusus untuk fintech peer-to-peer (P2P) lending, termasuk yang beroperasi dalam sektor syariah, menekankan pada perlunya platform ini untuk mematuhi prinsip syariah.

Malaysia: Malaysia juga memberikan perhatian khusus pada regulasi fintech syariah dengan mendorong penggunaan sandbox regulasi fintech untuk mengeksplorasi dan mengembangkan produk fintech syariah yang inovatif.

d. Promosi dan Pengembangan Ekosistem

Indonesia: Pemerintah Indonesia aktif mempromosikan kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah, serta lembaga keuangan non-bank, untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

Malaysia: Malaysia fokus pada pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran tentang fintech syariah melalui pendidikan dan program pelatihan, serta mempromosikan Malaysia sebagai pusat keunggulan fintech syariah global.

e. Pendekatan terhadap Standar Internasional

Indonesia dan Malaysia: Kedua negara ini berusaha untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan fintech syariah mereka sejalan dengan standar internasional. Namun, Malaysia mungkin memiliki keunggulan dalam hal integrasi ke pasar global, berkat reputasi dan posisinya yang sudah lama terestablished sebagai pusat keuangan syariah global.

2. Perbandingan layanan dan produk yang ditawarkan.

a. Investasi dan Pendanaan

Indonesia: Fintech syariah di Indonesia menawarkan beragam platform pendanaan, termasuk peer-to-peer (P2P) lending syariah, yang memungkinkan individu dan bisnis mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat juga platform investasi syariah yang menawarkan investasi dalam berbagai instrumen, seperti sukuk dan saham syariah.

Malaysia: Malaysia juga memiliki platform investasi dan pendanaan syariah, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada integrasi pasar modal syariah global. Misalnya, platform investasi seperti Wahed Invest memperluas jangkauan produknya untuk mencakup pasar global, menawarkan akses lebih luas kepada investor syariah.

b. Banking dan Pembayaran Digital

Indonesia: Fintech syariah di Indonesia menawarkan beragam platform pendanaan, termasuk peer-to-peer (P2P) lending syariah, yang memungkinkan individu dan bisnis mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat juga platform investasi syariah yang menawarkan investasi dalam berbagai instrumen, seperti sukuk dan saham syariah.

Malaysia: Malaysia juga memiliki platform investasi dan pendanaan syariah, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada integrasi pasar modal syariah global. Misalnya, platform investasi seperti Wahed Invest memperluas jangkauan produknya untuk mencakup pasar global, menawarkan akses lebih luas kepada investor syariah.

c. Takaful dan Asuransi Syariah

Indonesia: Beberapa startup fintech syariah di Indonesia fokus pada inovasi dalam produk takaful, menawarkan polis asuransi yang sesuai dengan syariah melalui platform digital yang mudah diakses.

Malaysia: Malaysia memiliki pasar takaful yang lebih matang dan berkembang, dengan banyak perusahaan takaful yang menawarkan produknya melalui platform digital, mencerminkan integrasi yang lebih dalam antara teknologi dan asuransi syariah.

d. Pendidikan keuangan syariah

Indonesia: Fintech syariah di Indonesia seringkali menyertakan elemen edukasi dalam layanannya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah.

Malaysia: Malaysia, melalui platform fintech syariahnya, juga menekankan pada pendidikan keuangan syariah, tetapi dengan pendekatan yang mungkin lebih sistematis dan terintegrasi, seringkali bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keuangan syariah internasional.

e. Produk dan layanan inovatif lainnya

Indonesia: Inovasi di Indonesia mencakup aplikasi mobile untuk ibadah yang sesuai dengan syariah, yang mengintegrasikan fitur keuangan, seperti pembayaran zakat atau investasi syariah.

Malaysia: Malaysia menunjukkan inovasi melalui penggunaan teknologi blockchain dan AI dalam fintech syariah, misalnya, dalam pengembangan kontrak pintar untuk produk keuangan syariah yang lebih efisien dan transparan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam pengembangan fintech syariah (misalnya, literasi keuangan syariah, integrasi dengan sistem keuangan konvensional). Tantangan dalam pengembangan fintech syariah

mencakup berbagai aspek, dari literasi keuangan hingga integrasi teknologi. Berikut adalah tujuh tantangan utama yang dihadapi:

1. Literasi Keuangan Syariah yang Rendah:
Kesadaran dan pemahaman yang terbatas tentang prinsip dan produk keuangan syariah di kalangan masyarakat luas, termasuk pengusaha dan investor, menjadi hambatan dalam adopsi fintech syariah.
2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:
Memastikan semua operasi dan produk fintech syariah sepenuhnya mematuhi prinsip syariah merupakan tantangan, mengingat perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip tersebut di berbagai yurisdiksi.
3. Integrasi dengan Sistem Keuangan Konvensional:
Mengintegrasikan fintech syariah dengan sistem keuangan konvensional yang sudah ada, sambil tetap mempertahankan kepatuhan syariah, menimbulkan tantangan operasional dan regulasi.
4. Keterbatasan Dalam Inovasi Produk:
Mengembangkan produk yang inovatif dan relevan dengan pasar sambil tetap mematuhi hukum syariah memerlukan penelitian dan pengembangan yang mendalam, yang bisa menjadi proses yang rumit dan mahal.
5. Akses ke Pasar dan Ekspansi:
Menjangkau pelanggan di area yang kurang terlayani atau memiliki akses terbatas ke layanan keuangan merupakan tantangan, khususnya di negara-negara dengan infrastruktur digital yang kurang berkembang.
6. Persepsi Negatif atau Skeptis:
Beberapa kelompok mungkin memiliki persepsi negatif atau skeptis terhadap fintech syariah karena kurangnya pemahaman atau pengalaman negatif dengan produk keuangan syariah di masa lalu.
7. Regulasi dan Standar yang Beragam:
Kurangnya standar global yang seragam untuk operasi fintech syariah dan perbedaan dalam regulasi antar negara dapat membuat sulit untuk ekspansi dan operasi lintas batas.

Peluang yang dapat dikembangkan lebih lanjut (misalnya, inovasi produk, ekspansi pasar).

Peluang dalam pengembangan fintech syariah menghadirkan jalan bagi inovasi dan pertumbuhan dalam ekonomi global. Berikut adalah lima peluang utama yang dapat dikembangkan lebih lanjut:

1. Inovasi Produk dan Layanan:
Mengembangkan produk dan layanan fintech syariah yang inovatif, seperti solusi pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, investasi syariah online, dan asuransi (takaful) digital. Inovasi ini bisa memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Muslim dan non-Muslim yang mencari alternatif etis dan transparan dalam keuangan.
2. Ekspansi Pasar Global:
Memanfaatkan potensi pasar global dengan memperluas jangkauan fintech syariah ke luar negara-negara mayoritas Muslim. Dengan populasi Muslim yang besar dan tersebar di seluruh dunia, serta minat yang tumbuh dari non-Muslim terhadap keuangan etis, terdapat peluang ekspansi pasar yang signifikan.
3. Integrasi Teknologi Blockchain:
Memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi keuangan syariah. Blockchain dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan pengguna.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional:
Membangun kemitraan strategis antara fintech syariah dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Kolaborasi ini bisa mengintegrasikan produk dan layanan syariah ke dalam ekosistem keuangan mainstream, memperluas akses dan visibilitas.
5. Penyediaan Layanan Keuangan Inklusif:
Menggunakan fintech syariah untuk mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Fintech syariah dapat menawarkan solusi yang

sesuai dengan kebutuhan unik kelompok yang kurang terlayani, termasuk UMKM, petani, dan kelompok marginal lainnya.

SIMPULAN

Ringkasan temuan utama dari pembahasan fintech syariah di Indonesia dan Malaysia meliputi aspek penting dari perkembangan, tantangan, dan peluang sektor ini. Berikut adalah tujuh temuan utama:

1. **Pertumbuhan Signifikan:** Fintech syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan di kedua negara, didorong oleh populasi Muslim yang besar, peningkatan penetrasi internet, dan minat yang tumbuh terhadap keuangan yang etis dan transparan.
2. **Diversifikasi Produk:** Terdapat diversifikasi produk dan layanan dalam fintech syariah, mulai dari pembiayaan peer-to-peer (P2P), pembayaran digital, hingga investasi dan asuransi (takaful), yang menunjukkan inovasi berkelanjutan di sektor ini.
3. **Tantangan Literasi Keuangan:** Salah satu tantangan utama adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat, yang mempengaruhi adopsi dan penerimaan fintech syariah.
4. **Kepatuhan Syariah:** Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sambil mendorong inovasi merupakan tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan fintech syariah, memerlukan kerangka kerja regulasi yang jelas dan konsisten.
5. **Regulasi dan Kebijakan:** Kedua negara telah mengembangkan kerangka kerja regulasi untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal penyederhanaan proses perizinan dan harmonisasi standar keuangan syariah.
6. **Potensi Pasar Global:** Fintech syariah memiliki potensi untuk menjangkau pasar global, bukan hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga pasar non-Muslim yang tertarik dengan aspek etis dan keberlanjutan dari produk keuangan syariah.
7. **Teknologi sebagai Enabler:** Penggunaan teknologi terkini seperti blockchain dan AI menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan produk dan layanan fintech syariah, mendorong inovasi lebih lanjut di sektor ini.

SARAN

Berdasarkan temuan-temuan ini, beberapa saran untuk pengembangan fintech syariah di masa depan di kedua negara meliputi:

1. **Peningkatan Literasi Keuangan:** Mengadakan program edukasi dan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fintech syariah dan prinsip keuangan syariah.
2. **Pengembangan Produk Inovatif:** Terus mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan fintech syariah yang memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.
3. **Kerangka Regulasi yang Mendukung:** Memastikan bahwa kerangka kerja regulasi mendukung pertumbuhan fintech syariah, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
4. **Kolaborasi Internasional:** Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah internasional untuk berbagi praktik terbaik dan standar.
5. **Pemanfaatan Teknologi Terkini:** Mengintegrasikan teknologi terkini untuk memperkuat proposisi nilai dari fintech syariah, termasuk aspek keamanan dan transparansi.
6. **Ekspansi Pasar:** Mengeksplorasi peluang ekspansi pasar baik domestik maupun internasional, termasuk negara non-Muslim yang menunjukkan minat terhadap keuangan syariah.
7. **Pengembangan Ekosistem:** Mendorong pengembangan ekosistem fintech syariah yang kolaboratif, termasuk akademisi, industri, dan pemerintah, untuk memperkuat inovasi dan pertumbuhan sektor ini.

REFERENSI

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." Ojk.go.id
- Bank Negara Malaysia. "Financial Technology Regulatory Sandbox Framework." Bnm.gov.my
- Komisi Sekuritas Malaysia (SC). "Guidelines on Recognized Markets." Sc.com.my
- Bank Indonesia. "Strategi Nasional Keuangan Inklusif." Bi.go.id
- The World Bank. "Global Report on Islamic Finance." worldbank.org

Islamic Financial Services Board (IFSB). "Islamic Financial Services Industry Stability Report." ifsb.org

International Monetary Fund (IMF). "The Growth of Islamic Finance and Banking: Issues and Challenges." imf.org

Wahed Invest. "Annual Report." wahed.com

HelloGold Foundation. "HelloGold Platform Overview." medium.com/hellogold

Ethis Ventures. "Impact Investing Through Crowdfunding." ethis.co

ALAMI. "Sharia-Compliant P2P Lending in Indonesia." alamisharia.co.id

MicroLEAP. "Annual Report on P2P Financing." microleapasia.com

IslamicMarkets.com. "Educating the Global Islamic Finance Community."

Sedania As Salam. "Digital Fatwa Solution." sedaniaassalam.com

Bank Negara Malaysia. "Annual Report." BNM.gov.my

Fintech News Malaysia. "Malaysia Fintech Report."

Fintech News Indonesia. "Indonesia Fintech Report."

The Asian Banker. "Research on Islamic Fintech Market."

Ernst & Young. "Global Islamic Fintech Report."

PwC. "The Rise of Islamic Fintech."